

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ВСКАРМЛИВАНИЯ

1. С.А.Кенжаева
2. Н.Ф.Нурматова

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7650116>

Целью данной работы явилось изучить состояние микробиоценоза кишечника у детей раннего возраста в зависимости от вида вскармливания.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 75 здоровых детей в возрасте от 2-х до 6 месяцев. Из них 45 (60,0%) детей находились на искусственном вскармливании смесью содержащие нуклеотиды (основная группа), контрольную группу составили 30 (40,0%) детей на грудном вскармливании. Период наблюдения составил от 1,5 до 3-х месяцев. Дети включались в группу наблюдения, если в течение 1 месяца перед исследованием не имели воспалительных заболеваний, не получали антибактериальные препараты, биопрепараты, а матери детей, вскармливаемых грудью, не имели острых заболеваний. Степень дисбактериоза кишечника (ДК) оценивалась, согласно критериям, предложенных Куваевой И.Б. и Ладодо К.С. (1991).

Результаты. Анализ исследований показали, что ДК II (33,3±8,7%) и III (26,7±8,2%) степени значительно чаще выявлялись у детей на грудном вскармливании, матери у которых были инфицированы вирусами TORCH-инфекции - герпеса, цитомегаловируса, перенесли уреоплазменную, хламидийную или респираторную инфекции во время беременности. При отсутствии неблагоприятных факторов риска во время беременности большинства детей имелись ДК I степени (40,0±9,1%). У детей находящихся на искусственном вскармливании, в начале наблюдения только у 1 ребенка имелась ДК I степени (2,2%), II степень ДК выявлен у 53,3% детей, III степень – 44,5%. В динамике наблюдения основной группы достоверно уменьшался количество детей, имеющих III степени ДК ($p<0,05$). У всех детей независимо от вскармливания ДК характеризовались снижением уровня E.Coli и повышением объемного соотношения условно-патогенных микроорганизмов - грибов рода Candida (17,3%), St.aureus (12,0%), St.epidermidis (10,7%) и протей (13,3%). В динамике наблюдения снизилось число детей, имеющих повышенный уровень лактозонегативных энтеробактерий ($p<0,05$), кокков, протей и энтеробактера. Выявлена тенденция к снижению частоты обнаружения грибов рода Candida (до 4,0%).

Заключение. Патологическое течение беременности у матери и их инфицированность вирусами и бактериями могут служить факторами риска развития ДК у младенцев. При этом, колонизация кишечника здоровых детей сопровождается умеренно выраженным ДК, которые не влияют на физическое здоровье и развитие детей раннего возраста. При необходимости перевода на искусственное вскармливание, необходимо рекомендовать молочные смеси, содержащие нуклеотиды, что обеспечивает не только нормальное физическое развитие, но способствует ликвидации дисфункции ЖКТ, нормализации нарушений микробиоценоза кишечника.

References:

1. Пропедевтика Детских Болезней Н.А.Геппе, Н.С.Подчерняевой;
2. Пропедевтика Детских Болезней И.М. Воронцов, А.В. Мазурин;
3. Заболевания кишечника Н.Т.Чехора
4. Дисбактериоз кишечника у детей Ю.А.Копанев; А.Л.Соколов